

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 107-117
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: 2986-6340
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538447>

Pengaruh Stres kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap *Turnover Intention* Karyawan Minimarket

Patrick Heaven¹, Antonius Kristian², Steven Virgus Yudistira³, Jonathan Widarta Wijaya⁴
¹⁻⁴Manajemen, Fakultas Bisnis dan Akuntansi, Universitas Katolik Misi Charitas Palembang
 Email : patrickheaventheng@gmail.com, antonius.kristian16@gmail.com, stevenvirgus05@gmail.com,
jonathanwidarta@gmail.com

Abstrak

Tingkat keinginan karyawan untuk meninggalkan pekerjaannya merupakan isu krusial yang dapat mengancam kesinambungan operasional dan efisiensi produktivitas organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana niat karyawan minimarket untuk meninggalkan pekerjaan mereka dipengaruhi oleh stres yang berhubungan dengan pekerjaan, motivasi, dan kepuasan kerja. Data dikumpulkan dari 100 responden yang dipilih menggunakan teknik Convenience Sampling dengan kuesioner berbasis skala Likert menggunakan teknik kuantitatif dan analisis regresi linier berganda. Temuan ini menunjukkan bahwa stres kerja dan Kepuasan Kerja memiliki dampak negatif tetapi tidak signifikan terhadap *turnover intention*. motivasi kerja berdampak signifikan dan negatif pada niat turnover, menunjukkan signifikansi peran faktor ekstrinsik dan intrinsik dalam mengurangi kecenderungan karyawan untuk keluar dari suatu organisasi. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan manajerial menyeluruh yang mengatasi stres di tempat kerja, meningkatkan motivasi dengan insentif berbasis kinerja, dan meningkatkan kepuasan kerja dengan gaji yang kompetitif dan suasana kerja yang positif. Hasil ini memberikan arahan strategis bagi perusahaan untuk membuat kebijakan yang meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan retensi staf dalam jangka panjang.

Kata Kunci: *Stres Kerja; Motivasi Kerja; Kepuasan Kerja; Turnover intention*

Abstract.

The level of employees' intention to leave their jobs is a crucial issue that can threaten the operational sustainability and productivity efficiency of the organization. The purpose of this study is to assess how convenience store employees' intention to leave their jobs is affected by work-related stress, motivation, and job satisfaction. Data was collected from 100 respondents selected using Convenience Sampling technique with a Likert scale-based questionnaire using quantitative techniques and multiple linear regression analysis. The findings show that job stress has a negative but insignificant impact on turnover intention. Job satisfaction and work motivation variables have a significant and negative impact on turnover intention, indicating the significance of the role of extrinsic and intrinsic factors in reducing the tendency of employees to leave an organization. This research emphasizes the need for a holistic managerial approach that addresses workplace stress, increases motivation with performance-based incentives, and improves job satisfaction with competitive pay and a positive work atmosphere. These results provide strategic direction for companies to create policies that improve productivity, operational efficiency and staff retention in the long run.

Keywords: *Work Stress; Work Motivation; Employee Performance; Turnover intention*

Article Info

Received date: 27 November 2024

Revised date: 30 November 2024

Accepted date: 05 December 2024

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia “SDM” bidang yang berfokus pada pengelolaan individu dalam organisasi. SDM mencakup aspek rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian, dan penghargaan karyawan untuk mencapai efektivitas organisasi (Mathis & Jackson, 2016). Namun, turnover karyawan yang tinggi dapat menjadi masalah serius yang berdampak pada produktivitas dan stabilitas perusahaan. *Turnover intention* menurut Adetunji & Sulaiman (2023) merujuk pada keinginan individu untuk mencari pekerjaan di tempat lain dalam waktu dekat.

Salah satu faktor penting yang dapat berdampak pada keinginan karyawan untuk mengundurkan diri adalah **Stres kerja**. Stres kerja sangat memengaruhi kualitas hidup dan perilaku yang berpotensi

merusak kesehatan mental dan fisik serta produktivitas kerja (Nurjannah & Lubis 2022) "Stres kerja yang tinggi dapat meningkatkan niat karyawan untuk mengundurkan diri, karena tekanan yang berlebihan sering kali menurunkan kepuasan kerja, mengganggu keseimbangan kehidupan pribadi, dan melemahkan komitmen terhadap organisasi".

Di sisi lain, **Motivasi kerja** berperan krusial dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Ranganath & Muniandy (2022) "Motivasi yang tinggi mendorong karyawan untuk berkontribusi lebih baik, sementara motivasi yang rendah dapat mengakibatkan disengagement dan *Turnover intention*". Pemberian penghargaan, pengembangan karir, dan komunikasi yang baik dapat meningkatkan motivasi karyawan, sehingga mengurangi niat mereka untuk berpindah kerja.

Kepuasan Kerja juga berpengaruh besar terhadap *Turnover intention*. Kepuasan kerja merujuk Sharma & Jyoti (2021) "kondisi emosional yang menguntungkan yang disebabkan oleh evaluasi seseorang terhadap pekerjaannya sendiri. Suasana kerja, akuntabilitas, dan pengakuan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebahagiaan kerja". Meskipun pekerja yang tidak puas mungkin lebih cenderung mencari peluang baru, pekerja yang puas sering kali memiliki niat berpindah yang lebih sedikit.

Sumber daya yang paling berharga dalam setiap usaha, termasuk minimarket, adalah sumber daya manusia (SDM). Karyawan dengan keahlian dan kompetensi secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi dan kelangsungan hidup jangka panjang. Namun, pergantian staf yang tinggi dapat menjadi masalah besar yang mempengaruhi stabilitas dan produktivitas bisnis. Istilah "niat berpindah" menggambarkan rencana pekerja untuk berhenti, yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel.

Stres kerja merupakan respons fisik dan mental akibat tuntutan pekerjaan yang berlebihan, ketidakpastian, atau konflik di tempat kerja. Stres berkepanjangan dapat menurunkan motivasi, kepuasan kerja, dan kesehatan mental, yang akhirnya meningkatkan *Turnover intention*. Karyawan yang merasa tertekan cenderung mencari lingkungan kerja yang lebih mendukung.

Namun, meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja sangat penting untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Meskipun motivasi yang rendah dapat menyebabkan pelepasan diri dan niat untuk keluar, motivasi yang tinggi memotivasi pekerja untuk menawarkan lebih banyak. Motivasi karyawan dapat ditingkatkan dan niat mereka untuk berganti pekerjaan menurun dengan menawarkan penghargaan, pengembangan karir, dan komunikasi yang efektif.

"Kepuasan kerja" juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap niat berpindah. Sentimen positif yang dimiliki karyawan mengenai pekerjaan mereka, yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti gaji, budaya tempat kerja, dan hubungan dengan rekan kerja, disebut sebagai kepuasan kerja. Meskipun pekerja yang tidak puas mungkin lebih cenderung mencari peluang baru, pekerja yang puas sering kali memiliki niat berpindah yang lebih sedikit.

Gambar 1. Data Stres Pekerja (Asia Tenggara)

Sumber: Gallup.id

Dibandingkan dengan negara - ke yang lain Asia Tenggara lainnya , Indonesia memiliki tingkat stres terkait pekerjaan yang rendah pada tahun 2022, menurut Laporan Gallup. Negara Asia Tenggara,

Indonesia memiliki tingkat stres terkait pekerjaan yang rendah pada tahun 2022, menurut Laporan Gallup . Harapan yang melampaui kapasitas seseorang untuk mengatasinya disebut stres kerja dan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan emosional karyawan .

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat stres kerja di Indonesia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan tingkat stres kerja di Indonesia lebih rendah antara lain: budaya kerja yang lebih santai dan fleksibel, dukungan sosial yang kuat dari rekan kerja dan keluarga, manajemen waktu yang lebih baik, sistem kompensasi dan tunjangan yang lebih baik

Meskipun demikian, stres kerja tetap menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama di industri-industri dengan tuntutan kerja yang tinggi seperti minimarket. Stres kerja yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif pada kinerja, kepuasan, dan komitmen karyawan, serta meningkatkan risiko turnover.

Stres kerja dan motivasi kerja merupakan dua faktor penting yang saling terkait dalam mempengaruhi kinerja dan perilaku karyawan di tempat kerja. Stres kerja dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana tuntutan pekerjaan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya, sedangkan motivasi kerja adalah dorongan yang timbul dari dalam diri maupun luar diri karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan baik.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa stres kerja, motivasi kerja dan Kepuasan kerja memiliki hubungan yang kompleks. Stres kerja yang tinggi dapat berdampak negatif pada motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Karyawan yang mengalami stres kerja yang berlebihan cenderung akan merasa kurang bersemangat, kurang puas, dan kehilangan minat untuk bekerja dengan baik. Hal ini dapat menurunkan motivasi intrinsik maupun ekstrinsik karyawan.

Motivasi kerja yang rendah juga dapat menjadi penyebab timbulnya stres kerja. Karyawan yang kurang termotivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya akan merasa tertekan dan frustrasi, sehingga meningkatkan risiko stres kerja. Motivasi kerja yang rendah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengakuan, imbalan yang tidak memadai, atau kurangnya kesempatan untuk pengembangan diri.

Kepuasan kerja yang rendah dapat meningkatkan stres kerja melalui beberapa cara: karyawan mengalami peningkatan stres psikologis akibat kurangnya pengakuan dan beban kerja yang tidak seimbang, serta penurunan kinerja dan motivasi yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi harapan. Selain itu, stres berkepanjangan dapat berdampak pada kesehatan fisik dan menciptakan konflik interpersonal di tempat kerja. Tingginya turnover karyawan yang tidak puas menambah beban stres bagi rekan-rekan mereka, sementara kurangnya keterlibatan karyawan dapat menyebabkan penghindaran tugas. Maka, penting bagi manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung.

Oleh karena itu, memahami hubungan antara stres kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja menjadi penting bagi organisasi dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif. Organisasi perlu memperhatikan ketiga faktor ini dan mencari strategi yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara stres kerja, motivasi kerja dan kepuasan kerja karyawan.

Gambar 2. Berita Alfamart

Sumber: Merdeka.com

Pegawai Minimarket memasang Tulisan “Minimal Bayar !” “ Tolong jangan dicuri kami capek menombok” Pegawai minimarket sudah lelah karena kerap mengganti banyak barang yang hilang mereka pun kerap mengganti dengan uang pribadi. Dan juga ada beberapa kasus seperti,

Gambar 3. Berita Alfamart

Sumber: Tribunnews.com

Judul berita diatas “**Tangis Karyawati minimarket, Pilih Resign meski harus nafkahi orang tua, kelakuan bos jadi Penyebab**” dengan masalah utama yang berupa pengalaman yang dialami seorang karyawan wanita yang sudah tidak tahan dengan perlakuan dari atasannya yang semena-mena dan selalu mencari kesalahannya serta memberikan teguran yang kurang pantas (di depan konsumen). Melalui kejadian diatas, dapat dilihat bahwa karyawan minimarket mengalami kendala dalam ruang lingkup pekerjaannya. Hal ini terlihat dari tingginya intensitas produk yang hilang dan harus dipertanggung jawabkan oleh karyawan menggunakan gajinya, tentunya melalui ketidakseimbangan gaji dengan beban kerja meningkatkan resiko stres yang membuat kondisi karyawan semakin tidak nyaman untuk bekerja.

Penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Fauzi dkk. (2022) ”kepuasan kerja dan stres kerja berpengaruh terhadap *turnover intention*. Artinya kehidupan kerja yang menyenangkan dan lingkungan kerja yang mendukung akan mengurangi tingkat intensi turnover karyawan”. Hasil penelitian Anggara & Nursanti (2019) bahwa ”kepuasan kerja dan stres kerja bersama-sama mempengaruhi tingkat turnover intention”.

Melalui fenomena dan informasi diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “**Pengaruh Stres kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap *Turnover intention* karyawan minimarket**”

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui dan menganalisis pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan Minimarket. (2) Untuk mengetahui memahami dan menganalisis dampak motivasi karyawan terhadap turnover intention Minimarket .turnover intention Minimarket. (3) Untuk mengetahui memahami dan menganalisis dampak kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan minimarket .

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan antara variabel stres kerja terhadap *Turnover intention* Karyawan

Stres kerja dapat berperan sebagai faktor yang mempengaruhi *Turnover intention* karyawan. Ketika karyawan mengalami tingkat stres yang tinggi dalam pekerjaan mereka, hal ini dapat mengurangi motivasi kerja dan komitmen organisasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keinginan untuk meninggalkan perusahaan atau *Turnover intention*. Oleh karena itu, manajemen perlu memperhatikan dan mengelola stres kerja karyawan untuk mengurangi potensi turnover dan mempertahankan kestabilan dalam organisasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewa & Mujiyanti (2019) ”stres kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Turnover intention*. Faktor-faktor seperti beban kerja yang berlebihan, kurangnya

dukungan sosial, konflik peran, dan kurangnya kontrol atas pekerjaan dapat menjadi penyebab utama stres kerja yang pada gilirannya mempengaruhi niat karyawan untuk berhenti”.

H1 : Stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Turnover intention* karyawan minimarket

2. Hubungan antara Variabel Motivasi kerja terhadap *Turnover intention* karyawan

Tingkat motivasi kerja yang tinggi cenderung mengurangi kemungkinan karyawan untuk memiliki niat untuk meninggalkan perusahaan atau *Turnover intention*. Lebih lanjut, ketika motivasi kerja dipadukan dengan komitmen organisasional, pengaruh terhadap *Turnover intention* menjadi lebih kuat. Karyawan yang merasa termotivasi dan memiliki komitmen yang kuat terhadap perusahaan biasanya memiliki niat yang lebih rendah untuk meninggalkan perusahaan.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh Dewa & Mujianti (2019) ”tingkat motivasi yang tinggi cenderung berkorelasi negatif dengan keinginan untuk meninggalkan pekerjaan. Faktor-faktor seperti rasa pencapaian, penghargaan yang adil, dan kesempatan untuk berkembang secara profesional dapat meningkatkan motivasi kerja”, sementara kurangnya motivasi atau kepuasan kerja dapat meningkatkan keinginan untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. (Hom dkk. 2017)

H2 : Motivasi kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Turnover intention* karyawan Minimarket

3. Hubungan antara Variabel Kepuasan kerja terhadap *Turnover intention* karyawan

Kepuasan kerja berhubungan erat dengan niat turnover, di mana karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi cenderung memiliki niat turnover yang rendah. Karena kepuasan kerja menunjukkan bahwa kebebasan dalam pengambilan keputusan meningkatkan rasa puas pada karyawan. Penelitian mereka menyoroti pentingnya otonomi sebagai elemen penting untuk kepuasan kerja yang lebih tinggi Melalui penelitian yang dilakukan Gözükarar & Çolakoglu (2016)

Menurut Kwok (2020) menyoroti ”pentingnya kepuasan kerja dalam kesejahteraan keseluruhan, mencatat bahwa kepuasan kerja tidak hanya berdampak pada individu tetapi juga berpengaruh terhadap lingkungan kerja dan hubungan sosial di tempat kerja”.

H3 : Kepuasan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Turnover intention* karyawan Minimarket

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengevaluasi dampak stres kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap *turnover intention* karyawan minimarket. Populasi penelitian mencakup seluruh karyawan, dengan sampel yang dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert (1-4). Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), serta pengujian hipotesis melalui uji T dan F. Dalam penelitian kuantitatif, jumlah sampel dapat disesuaikan dengan populasi. Untuk populasi besar, sampel minimal 100 responden dianggap representatif, terutama untuk analisis statistik inferensial (Sugiyono, 2017)

HASIL

Uji Validitas

Hasil hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa korelasi item-total terkoreksi lebih besar dari r - tabel , hal ini menunjukkan bahwa semua pernyataan variabel stres kerja (X1) , motivasi kerja (X2) , prestasi kerja (X3) , dan dariintention (Y) pada output SPSS adalah valid .hasil pemeriksaan validitas ditunjukkan pada Tabel 1 , yang menunjukkan bahwa korelasi item-total yang dikoreksi lebih tinggi dari r - tabel , yang menunjukkan bahwa semua pernyataan untuk Variabel stres kerja (X1), motivasi kerja (X2), prestasi kerja (X3) , dan turnover intention (Y) pada output SPSS adalah valid. Oleh karena itu, semua pernyataan atau argumen yang disebutkan di dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data lebih lanjut .atau argumennya valid.

Tabel 1. Uji Validitas

Variable	Statement Item	Corrected Item-Total Correlation	r-table (5%)
Stres Kerja (X1)	X1.1	0.821	0.196
	X1.2	0.882	0.196
	X1.3	0.832	0.196
	X1.4	0.815	0.196
	X1.5	0.838	0.196
Motivasi Kerja (X2)	X2.1	0.843	0.196
	X2.2	0.877	0.196
	X2.3	0.849	0.196
	X2.4	0.868	0.196
	X2.5	0.898	0.196
Kepuasan Kerja (X3)	X3.1	0.854	0.196
	X3.2	0.867	0.196
	X3.3	0.853	0.196
	X3.4	0.876	0.196
	X3.5	0.864	0.196
Turnover intention (Y)	Y1.1	0.830	0.196
	Y1.2	0.843	0.196
	Y1.3	0.829	0.196
	Y1.4	0.848	0.196
	Y1.5	0.829	0.196

Sumber: Data Primer, 2024

Uji Reliabilitas**Tabel 2. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cornbach's-Alpha	Cornbach's-Alpha Standard
Stres Kerja (X1)	0.894	0.600
Motivasi Kerja (X2)	0.918	0.600
Kepuasan Kerja (X3)	0.915	0.600
Turnover intention (Y)	0.892	0.600

Sumber: Data Primer, 2024

Berdasarkan Tabel 2, nilai koefisien Cronbach Alpha untuk variable Stres kerja, Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja dan *Turnover intention* menunjukkan hasil di atas 0,600. Hal ini menunjukkan bahwa semua instrumen pengukuran yang digunakan pada tiap variabel dalam penelitian ini dinyatakan andal atau layak digunakan sebagai alat ukur dan dapat diterapkan dalam analisis selanjutnya.

Uji Normalitas

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000	
	Std. Deviation	2.16043896	
Most Extreme Differences	Absolute	.057	
	Positive	.057	
	Negative	-.044	
Test Statistic		.057	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.601	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.588
		Upper Bound	.614

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.
 e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299893525.

Gambar 4. Uji Normalitas
 Sumber: Data Primer,2024

Berdasarkan Gambar 4 Dari hasil yang diperoleh melalui SPSS. dapat diketahui bahwa nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diolah berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas dilakukan berdasarkan Gambar 5 dan hasilnya menunjukkan tidak ada variabel bebas yang mempunyai toleransi kurang dari 10 % . Variance Faktor Inflasi (VIF) juga digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada variabel dengan nilai VIF lebih besar dari 10. Oleh dari itu bisa disimpulkan bahwa model yang dimaksud tidak mengalami multikolinieritas antar variable.

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Stres_kerja	.954	1.048
	Motivasi_kerja	.972	1.029
	Kepuasan_kerja	.982	1.019

a. Dependent Variable: Turnover_intention

Gambar 5. Uji Multikolinieritas
 Sumber : Data Primer,2024

Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	3.149	.955		3.298	.001
	Stres_kerja	.019	.046	.042	.405	.687
	Motivasi_kerja	-.035	.044	-.081	-.797	.427
	Kepuasan_kerja	-.072	.044	-.166	-1.644	.104

a. Dependent Variable: ABS_RES

Gambar 6. Uji Heteroskedastisitas
 Sumber : Data Primer,2024

Berdasarkan Gambar 6, nilai signifikansi semua variable $> 0.05(5\%)$ yang berarti bahwa semua Variabel terbebas dari gejala Heterokedastisitas.

Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	14.999	1.723		8.705	<.001
	StresKerja	-.055	.083	-.066	-.661	.510
	MotivasiKerja	-.179	.080	-.220	-2.241	.027
	Kepuasan Kerja	-.156	.079	-.193	-1.972	.052

a. Dependent Variable: TurnoverIntention

Gambar 7. Uji t

Sumber: Data Primer, 2024

Pada Gambar 7, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian t atau parsial sebagai berikut :

a. Stres Kerja (X1)

Berdasarkan hasil SPSS diatas diketahui nilai t-hitung $< t$ -tabel sebesar $-0,661 < 1,660$ dan dengan signifikansi $0,510 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Stres Kerja(X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Turnover intention* (Y) dan hipotesis pertama ditolak.

b. Motivasi Kerja (X2)

Berdasarkan hasil SPSS diatas diketahui nilai t-hitung $< t$ -tabel sebesar $-2.241 < 1,660$ dan dengan signifikansi $0,027 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti H_0 ditolak dan H_2 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Motivasi Kerja(X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Turnover intention* (Y) dan hipotesis kedua diterima.(diberikan penjelasan)

c. Kepuasan Kerja (X3)

Berdasarkan hasil SPSS diatas diketahui nilai t-hitung $< t$ -tabel sebesar $-1.972 < 1,660$ dan dengan signifikansi $0,052 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut berarti H_0 ditolak dan H_3 diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Kepuasan Kerja (X3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *Turnover intention* (Y) dan hipotesis ketiga diterima.

Uji F

Dari tabel 3, berdasarkan perhitungan menggunakan program SPSS diketahui bahwa nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Artinya variable Stres Kerja (X1), Motivasi Kerja (X2) dan kepuasan Kerja (X3) secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap *Turnover intention* (Y) dan dapat dinyatakan bahwa model ini layak digunakan dalam penelitian.

Tabel 3. Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	50.908	3	16,969	3,525	0,018 ^b

Sumber : data primer diolah, 2024

PEMBAHASAN

Pengaruh Stres Kerja terhadap *Turnover intention*

Stres kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap *Turnover intention* atau niat untuk keluar dari pekerjaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar $-0,661 < 1,660$ dengan hasil signifikan $0,510 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 dalam penelitian ini ditolak yang artinya *Stres kerja*

dapat memunculkan ketidakpuasan kerja yang membuat karyawan merasa tidak dihargai, Penurunan kinerja yang dapat mengganggu konsentrasi dan produktivitas, serta dapat menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental. Hasil penelitian ini didukung oleh Lotfizadeh & Al., (2014) yang mengatakan bahwa ”pengaruh stres kerja terhadap *Turnover intention* juga tergantung pada faktor organisasi dan budaya kerja. Dalam budaya kerja yang mendukung, stres kerja yang moderat tidak selalu meningkatkan niat untuk keluar, tetapi dapat mendorong peningkatan daya tahan dan loyalitas”. Namun penelitian ini tidak searah dengan Wijaya (2019), yang mengindikasikan bahwa stres kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *Turnover intention*

Pengaruh Motivasi Kerja terhadap *Turnover intention*

Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh Negatif dan signifikan antara variabel motivasi kerja terhadap *turnover intention* karyawan Minimarket. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar $-2,241 < 1,660$ dan dengan signifikansi $0,027 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 dalam penelitian ini diterima, yang artinya motivasi kerja yang tinggi dapat mengurangi *Turnover intention*, hal tersebut disebabkan oleh karyawan yang merasa lebih terlibat dan puas dengan pekerjaannya. Hasil penelitian ini didukung Amrullah et al. (2018) ”motivasi kerja yang diterapkan dengan baik secara signifikan dapat menurunkan tingkat *turnover intention*”. akan tetapi hasil ini tidak sejalan dengan Abbasi et al. (2014) yang mengungkapkan bahwa ”stres kerja memiliki hubungan langsung dengan *turnover intention*, sedangkan motivasi kerja sering kali tidak signifikan dalam konteks tertentu”.

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap *Turnover intention*

Hasil penelitian membuktikan bahwa adanya pengaruh negatif dan tidak signifikan antara variabel kepuasan kerja terhadap *turnover intention* karyawan minimarket. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar $-1,972 < 1,660$ dan dengan signifikansi $0,052 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H3 dalam penelitian ini ditolak, yang artinya kepuasan kerja tidak mempengaruhi *turnover intention* karyawan Minimarket. Hal ini membuat karyawan cenderung untuk bekerja keras dan meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh Prabawa & Suwandana (2017) yang mengatakan bahwa ”kepuasan kerja tidak selalu menjadi penentu utama, dalam beberapa kasus karyawan tetap memiliki *turnover intention* tinggi meski merasa puas dengan pekerjaannya karena faktor eksternal seperti gaji yang lebih tinggi atau kesempatan karier yang lebih menarik”. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan Iskandar & Rahardi (2021) yang mengatakan bahwa ”kepuasan seperti kompensasi, relasi dengan atasan dan lingkungan kerja secara signifikan menurunkan *turnover intention*. Dan juga Faktor kepuasan kerja juga menjadi kunci dalam menekan tingkat pergantian karyawan”.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan Hasil pengaruh stres kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap *turnover intention* pada karyawan Karyawan Minimarket, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap *turnover intention*. Dari penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh stres kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap *turnover intention* pada karyawan Karyawan Minimarket, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa variabel yang berpengaruh signifikan dan tidak signifikan terhadap *turnover intention*. Stres dan kepuasan memiliki dampak negatif dan tidak berkorelasi signifikan dengan keinginan untuk pindah kerja. Stres kerja yang berlebihan dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan stres pada karyawan. Tidak berkorelasi secara signifikan dengan keinginan untuk pindah kerja. Namun, stres kerja yang berlebihan dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan stres pada karyawan. Motivasi juga memiliki tempat kerja pengaruh negatif dan signifikan terhadap *turnover intention* terhadap niat berpindah kerja. Tingkat motivasi mendorong yang tinggi mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras karyawan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Penelitian tentang pengaruh stres, motivasi, dan etos kerja terhadap niat berpindah karyawan di minimarket sangat penting bagi manajer ketika menerapkan rencana strategis. Upaya peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui pemberian insentif berdasarkan prestasi, penghargaan atas kontribusi karyawan,

dan penciptaan kesempatan untuk kemajuan karier melalui pelatihan atau promosi. Selain itu, hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keinginan untuk pindah kerja. Bisnis dapat meningkatkan retensi karyawan dengan menawarkan paket kompensasi yang kompetitif, membina komunikasi yang lebih baik antara manajer dan karyawan, dan menyediakan fasilitas yang mendukung pekerjaan seperti ruang istirahat yang nyaman. Dengan memanfaatkan temuan studi temuan ini, bisnis dapat menerapkan strategi efektif untuk meningkatkan niat berpindah karyawan dan, pada gilirannya, produktivitas karyawan, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya dalam jangka panjang. Melalui penelitian ini, bisnis dapat menerapkan strategi efektif untuk meningkatkan niat berpindah karyawan dan, pada gilirannya, produktivitas karyawan, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan, sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas biaya dalam jangka panjang.

Perusahaan disarankan untuk menerapkan strategi yang matang guna menekan angka pergantian karyawan. Strategi komprehensif mengurangi niat pergantian karyawan. Untuk meningkatkan kesehatan mental, bisnis dapat menyediakan jadwal kerja yang fleksibel, pelatihan manajemen stres kesehatan mental, dan akses ke konseling. Bisnis dapat menyediakan jadwal kerja yang fleksibel, pelatihan manajemen stres, dan akses ke konseling. Pengembangan karir, program penghargaan rutin, dan insentif berbasis kinerja dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi pegawai. Tentang kinerja semuanya dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Untuk meningkatkan produktivitas pekerja, perusahaan harus menyediakan gaji yang kompetitif, mengembangkan budaya kerja yang komunikatif, dan memberikan kenyamanan bagi karyawan. Kerja fasilitas, dan menyediakan fasilitas karyawan seperti ruang istirahat yang nyaman. Ruang istirahat yang nyaman. Selain tambahan, itu rutinsurvei dan survei keluar dapat digunakan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi penyebab utama pergantian karyawan. Dapat digunakan untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi penyebab utama pergantian karyawan. Dengan pedoman ini, guidelines, bisnis dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil, produktif, dan menumbuhkan loyalitas karyawan.

REFERENSI

- Abbasi, T. F., Akbar, S., & Naseem, S. (2014). Impact of job stress on turnover intention. *International Journal of Management*, 11(1), 95–102.
- Adetunji, A., & Sulaiman, A. (2023). Satisfaction and organizational culture on turnover intention among employees. *International Journal Of Human Resource Studies*, 13(1), 90–105.
- Amrullah, R., Kusasi, E., & Nurhasanah, A. (2018). Pengaruh kepuasan kerja terhadap turnover intention karyawan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia*, 5(2), 105–116.
- Anggara, A., & Nursanti, T. D. (2019). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan PT Fuli Semitexjaya. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 2(2), 83. <https://doi.org/10.35384/jemp.v2i2.106>
- Dewa, A. A. R., & Mujianti, I. G. A. (2019). Pengaruh stres kerja terhadap turnover intention karyawan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 7(2), 117–125.
- Fauzi, A., Wulandari, A. S., Cahyani, D. R., Nurfitri, N., Khairani, N., Deva, R., & Nursafitri, S. (2022). Pengaruh Kepuasan Kerja dan Stres Kerja Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan (Literature Review Manajemen Kinerja). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(2), 229–241. <https://doi.org/10.31933/JIMT.V4I2.1223>
- Giffen, R. culture and personality type : relationship with person-organization fit and turnover intention. (2015). *有turnover Intention 问卷*. 468–480.
- Gözükara, İ., & Çolakoğlu, N. (2016). The Impact of autonomy on job satisfaction and turnover intention. *Central European Business Review*, 5(3), 5–11.
- Hom, P. W., Lee, T. W., Shaw, J. D., & Hausknecht, J. P. (2017). One Hundred years of employee turnover theory and research. *Journal of Applied Psychology*, 102(3), 530–545.
- Iskandar, D., & Rahardi, R. A. (2021). Kepuasan kerja dan pengaruhnya terhadap turnover intention. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 7(1), 50–62.
- Kwok, K. W. (2020). Job Satisfaction and employee well-being : The Role of workplace environment.

- Employee Experience Management Journal*, 25(4), 12–19.
- Lotfizadeh, S., & Al., E. (2014). Job stress and turnover intention: A critical review. *Journal of Workplace Health*, 12(3), 45–58.
- Mathis, R. ., & Jackson, J. . (2016). *Human Resource Management* (15th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Nurjannah, I., & Lubis, M. (2022). Work Stress and Its Impact on the quality of life of nurses. *BMC Nursing*, 1, 21.
- Prabawa, H., & Suwandana, I. G. (2017). Analisis faktor eksternal terhadap turnover intention karyawan. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(3), 132–145.
- Ranganath, S., & Muniandy, S. (2022). Employee Motivation In a Cahnging Environment. *Internaional Journal of Human Resource Studies*, 12(1), 27–41.
- Sharma, P., & Jyoti, J. (2021). Factors Influencing Job Satisfaction among Employees in the information Technology sector: A Study of selected IT Companies. *Asia Pacific Education Review*, 22(4), 655–670.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D Bandung: Alfabeta*.
- Wijaya, R. E. (2019). Pengaruh Leverage, Likiuditas, Pertumbuhan Penjualan terhadap profitabilitas perusahaan. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(2), 199–206.